

DIÁLOGOS TRANSNACIONAIS NA PRODUÇÃO DO CATÁLOGO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO

GASPAR, NATÁLIA MARIA

Doutoranda em História, EFLCH-UNIFESP

nmgaspar@unifesp.br

RESUMO

Nesta comunicação apresento brevemente os resultados da pesquisa de mestrado em História sobre o *Catálogo Brasileiro da Construção* (1961-1975), produzido por diversas editoras a partir de iniciativa do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), e sobre a rede transnacional de catálogos do *Sweet's Catalog* da qual fez parte a iniciativa brasileira entre os anos 1950 e 1980. O objetivo da pesquisa foi entender como se deu a produção, a distribuição, a circulação e a recepção do *Catálogo Brasileiro da Construção* (CBC) no meio profissional brasileiro de arquitetura e sua relação com a rede transnacional de catálogos à qual estava filiado, cuja matriz era o catálogo estadunidense *Sweet's Catalog* (SC). A rede era formada por catálogos produzidos na Espanha, na Itália, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Suécia, na Inglaterra e no Brasil, e existiu aproximadamente entre os anos 1950 e 1980, quando o modo americano de projetar se difundiu. O *Sweet's Catalog* definia a identidade visual da rede e possivelmente exerceu algum nível de influência e controle no modo como a informação sobre construção era distribuída pelos catálogos filiais no pós-segunda guerra nos países onde estavam sediados. No Brasil, o CBC foi distribuído para diversas instituições brasileiras entre escolas, escritórios de projeto, empresas públicas e privadas, onde diversos profissionais utilizaram intensamente essa ferramenta quando não havia outros meios para consulta de produtos para a construção e comunicação direta entre projetistas e fabricantes de componentes. O CBC teve diversos nomes e foi publicado por diversas editoras, até seu encerramento em 1975. Ainda que a experiência do *Sweet's Catalog* seja perene e conhecida, a partir de meados dos anos 1970, todos os catálogos da rede deixaram de ser publicados e a existência de uma rede transnacional de catálogos permaneceu curiosamente esquecida.

Palavras-chave: CATÁLOGO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO, DAISY RUTH IGEL, HISTÓRIA TRANSNACIONAL

1. INTRODUÇÃO

O *Catálogo Brasileiro da Construção* foi um catálogo de materiais e serviços de construção, produzido entre os anos 1960 e 1970 em conexão com a produção do *Sweet's Catalog* — a ferramenta que possibilitou o estabelecimento da arquitetura moderna nos EUA pela vanguarda da arquitetura e do design (tanto a emigrada da Europa no período entreguerras como a nativa dos EUA) nos anos 1940 —, que permaneceu inédito para a história da arquitetura brasileira por tanto tempo, apesar de intensamente utilizado por profissionais e estudantes no período em que foi publicado.

Apresento neste trabalho como se deu a produção, a distribuição, a circulação e a recepção do *Catálogo Brasileiro da Construção* (CBC) no meio profissional brasileiro de arquitetura e sua conexão com a rede transnacional de catálogos à qual estava filiado, cuja matriz era o catálogo estadunidense *Sweet's Catalog* (SC).

No item 2, apresento a arquiteta Daisy Ruth Igel, personagem que introduziu o SC entre os arquitetos paulistas e que mantinha contato com os diversos personagens que orbitavam a produção do *Sweet's Catalog*. Inspirados pelo SC, os arquitetos do IAB-SP iniciaram a publicação do CBC, realizada por diversas editoras entre os anos de 1961 e 1975. Conforme não existem informações disponíveis sobre as editoras que participaram do projeto editorial, a pesquisa foi realizada com base (1) nos documentos do acervo do IAB-SP, que teve participação limitada na produção do CBC e (2) na materialidade dos catálogos localizados em bibliotecas de universidades, acervos de entidades profissionais e alfarrabistas. Além disso, é a história de Daisy Igel e sua proximidade com personagens da cena de arquitetura e design dos EUA que permitem conectar a produção do CBC com o SC.

Conforme Panigyrakis (2020 pg. 37) o acervo corporativo e histórico da editora McGraw-Hill — detentora dos serviços do *Sweet's Catalog* entre 1961 e 2009 — foi perdido em 2009. É a fascinante história do *Sweet's Catalog*, como contada por Andrew Shanken (2005) e Suzanne Strum (2012; 2018), que me permitiram entender tanto os aspectos materiais e editoriais do CBC como sua conexão com o *Sweet's Catalog* e os aspectos materiais dos outros catálogos da rede. No item 3, apresento os catálogos da rede transnacional do *Sweet's Catalog* e alguns de seus aspectos materiais e editoriais.

Na conclusão, apresento brevemente as repercussões do CBC para o campo da Arquitetura e discuto o possível motivo para os catálogos da rede terem sido encerrados.

2. CONEXÕES TRANSNACIONAIS E A PRODUÇÃO DO CBC

Em 1955, a arquiteta urbanista e designer Daisy Ruth Igel¹ presenteou seu amigo e sócio, o arquiteto urbanista Jon Maitrejean, com a recente edição do *Sweet's Catalog*, após retornar para o Brasil depois de um período de estudos nos EUA, quando se graduou no Institute of Design de Chicago, recém integrado ao Illinois Institute of Technology (1951).

Nos EUA, Daisy Ruth Igel foi testemunha privilegiada dos debates sobre arquitetura, urbanismo e design que a vanguarda (tanto a emigrada da Europa no período entreguerras como a nativa dos EUA) travou no pós-Segunda guerra. Daisy Igel teve aulas com nomes proeminentes da arquitetura e manteve amizade com diversos deles, especialmente com Mies van der Rohe, em cujo escritório o *Sweet's Catalog* era de uso cotidiano e com Buckminster Fuller, a quem considerava um segundo pai, conforme depoimento de Jennings Igel.

O relacionamento de Buckminster Fuller com o grupo de arquitetos produtivistas do SSA (Structural Study Associates), com quem desenvolveu o projeto editorial para a revista *Shelter* nos anos 1930 para divulgação dos projetos da Dymaxion House, bem como sua amizade com Knud Lönberg-Holm (KLH), provavelmente não passaram despercebidos por Daisy Igel.

O arquiteto KLH² — apelidado por Buckminster Fuller como “o arquiteto invisível” por ter abandonado a prática de projeto para modernizar a indústria de construção nos EUA pelos bastidores, conforme Strum (2012) — foi o responsável por realizar a promessa de automatização da arquitetura moderna, nas palavras de Buckminster Fuller (Strum, 2018, p.155). Conforme Strum (2018), a experiência de Lönberg-Holm e equipe na produção do *Sweet's Catalog* revolucionou a construção estadunidense por meio de uma revolução no design informacional. Por meio de um material aparentemente prosaico, Lönberg-Holm e equipe conduziram nos bastidores o jeito como se fazia arquitetura nos Estados Unidos ao disseminar as ideias que modificaram e estruturaram a prática arquitetônica do século 20 (Strum, 2018). Conforme Shanken (2005) se a industrialização e a administração científica de Taylor permitiam reorganizar tanto o projeto como a construção em busca de produtividade, eficiência e escala, a reorganização dessas duas instâncias somente foi possível com o *Sweet's Catalog*, por meio do qual moldaram a produção moderna da arquitetura, eliminando resquícios das belas artes em direção ao funcionalismo, taylorizando o olhar do profissional arquiteto moderno para selecionar produtos industriais prontos em catálogo, para a produção do espaço.

No Brasil, o *Sweet's Catalog* apresentado a Jon Maitrejean serviu como inspiração para a publicação de um catálogo que mediasse o diálogo com as empresas produtoras de componentes construtivos — de forma muito similar como o próprio SC serviu para mediar o diálogo entre projetistas e fabricantes no início do século 20 — no momento quando a construção civil estava aquecida no período pós inauguração de Brasília.

Em 1960, o IAB assinou contrato³ com a CINC para a edição do CBC, aprovado pelo IAB-SP⁴ e que seria então produzido sob seu “patrocínio” — termo usado em diversos documentos assinados pelo IAB-SP, provavelmente como sinônimo de apoio, pois a produção do catálogo era motivada pela possibilidade de gerar renda para a instituição. Mas ao longo da década de 1960, o IAB-SP, a editora CINC e possivelmente as empresas anunciantes travaram uma disputa pelo processo de produção, circulação e distribuição do catálogo, o que se refletiu no uso (ou não) do catálogo por seu público-alvo e na perda de protagonismo do IAB-SP na publicação no fim dos anos 1960.

Editora	Título, edição/ano
Editora e Consultoria Industrial – Cinc	Catálogo Geral da Indústria de Construção, 1961
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1963
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1964
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1965
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1966
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1967-68
Serviços Editoriais Técnicos Ltda – SET	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1969
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1970
	Catálogo Brasileiro da Construção – CBC, 1971
ENGETEC	Anuário Brasileiro da Construção – ABC, 1972-73
	Anuário Brasileiro da Construção – ABC, 1974
	Anuário Brasileiro da Construção – ABC, 1975

Tabela 1: Resumo das edições do CBC/ABC.

Dentro do IAB-SP, as diversas disputas internas entre seus associados, além de uma falta de visão sobre as possibilidades do catálogo, levaram-nos a se afastar do controle da publicação. Em 1969, o IAB-SP deixava de ser mencionado como a instituição que legitimava a publicação (com demonstração da ausência do brasão na capa dos catálogos — fig.1) e a publicação se alinhava então ao *Sweet's Catalog*, de propriedade da gigante publicadora McGraw-Hill desde 1961, passando a ser publicado pela editora SET⁵ e exibindo em suas capas e interior a marca "S" e consolidando a comunicação visual do catálogo estadunidense (fig.1).

Figura 1: Edições do CBC, em quinze anos de existência. Fontes: acervo IAB-RS (edições 1967-68 e 1969); acervo IBAPE-SP (edição de 1970); e acervo da autora (edições 1961, 62, 64, 65, 66, 71, 72-73, 74 e 75).

Em 1972, o CBC passa a ser publicado pela editora ENGETEC, que muda o nome do catálogo para *Anuário Brasileiro da Construção* (ABC), permanecendo afiliado ao *Sweet's Catalog*, como atestam suas páginas pré-textuais. Em 1975, a publicação é encerrada.

Apesar do pouco tempo de duração, o CBC foi intensamente utilizado por profissionais e estudantes arquitetos e engenheiros em escritórios, instituições e universidades públicas e privadas no período em que existiu e posteriormente, como atestam as dezenas de correspondências no acervo do IAB-SP.

E, da mesma maneira como o *Sweet's Catalog* nos EUA, o CBC provavelmente funcionou como uma ferramenta modernizante da prática de projeto de arquitetura no Brasil, automatizando a consulta e a seleção de produtos industrializados e consolidando os métodos tayloristas na elaboração projetual, prática replicada até hoje pelos profissionais do campo.

Figura 2: Páginas do pré-texto do CBC, edição de 1969.

Figura 3: Interior do CBC de 1967-68. Catálogo da empresa de móveis Forma e da empresa de blocos Reago. Fonte: CBC, 1967-68.

3. A REDE TRANSNACIONAL DO *SWEET'S CATALOG*

Em seu livro, Suzanne Strum comenta sobre os esforços de KLH e da F.W. Dodge — editora e proprietária do *Sweet's Catalog* entre 1912 e 1960 — de oferecer consultoria sobre novos materiais e tecnologia de

construções leves para o MRU⁶ em 1946, da França (2018, p.172-200). A França e diversos outros países europeus acabaram optando pelos pesados *grands ensembles*, mais baratos e produzidos em concreto, mas de alto custo-benefício, e que hoje já não existem mais. No entanto, o *Sweet's Catalog* cruzou o Atlântico e estabeleceu o modo americano de projetar no pós-Segunda Guerra.

As páginas do pré-texto das edições de 1969 a 1975 do CBC/ABC contêm uma lista com os catálogos que fizeram parte da rede do *Sweet's Catalog*. E, por meio dessa lista, foi possível localizar alguns exemplares ainda disponíveis em acervos online de bibliotecas estrangeiras. Na tabela 2, apresento as editoras que fizeram parte da rede do *Sweet's*, e o período aproximado em que existiram, conforme as edições que pude localizar, uma vez que não existem coleções completas disponíveis.

Iniciativas locais, com agenda e interlocutores próprios, foram responsáveis pela publicação de catálogos na Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Suécia. Fundados em diferentes momentos do século 20, as respectivas editoras se filiaram ao *Sweet's Catalog* provavelmente a partir dos anos 1950, conforme as datas dos exemplares mais antigos localizados. A comunicação visual dos catálogos revela a conexão entre essas editoras por meio de uma identidade comum, provavelmente estabelecida pela matriz estadunidense onde, entre os anos 1930 e 1940, KLH e equipe desenvolveram sistemas de design informacional para orientar publicitários e empresas para o eficiente design da informação de seus produtos. Por meio da apreciação das figuras 1 a 5 percebe-se a identidade visual comum aos catálogos da rede. Elementos tipográficos, geométricos, cores, layout e o "S" característico compõem a identidade dos catálogos. Os nomes das editoras que, em regra iniciam em "S", também podem ter sido um aspecto definido pela matriz. E a observação do interior dos CBCs também revela uma adesão à identidade visual do *Sweet's Catalog* desde sua primeira edição em 1961, sobre a qual não pude averiguar se por cópia ou se por algum acordo tácito.

País / Editora	Período provável
Alemanha SITA – Service Internationaler Technischer Archive	Não localizado
Bélgica-Holanda-Luxemburgo SICC – Service International de Catalogues Classés	Não localizado
Brasil SET – Serviços Editoriais Técnicos Ltda Engetec – Emp. Nacional Gráfica e Ed. Técnica Ltda.	1969-1971 1972-1975
Canadá Sweet's Catalogs Services – McGraw-Hill of Canada Ltd.	c. 1960- 1980
Espanha SAT – Servicio Archivos Técnicos	1958-1970

EUA	
Sweet's Construction Catalog Services – Architectural Record	1906-1912
Sweet's Construction Catalog Services – F.W.Dodge Co	1912-1961
Sweet's Construction Catalog Services – McGraw-Hill Company	1961-2009
Sweet's Construction Catalog Services – Symphony Tech. Group	2009-2025
França	
DBTP – Documentation Bâtiment Travaux Publics	c. 1970
Itália	
SAET – Servizio Archivi Europei Tecnici	1955-1987
Inglaterra	
The Standard Catalogue Co. Ltd.	1907-1980
Suécia	
AB Katalogtjänst	c.1960

Tabela 2: Resumo da rede de catálogos do Sweet's Catalog.

A rede de catálogos era também multidirecional. Tanto o CBC como o catálogo espanhol estavam filiados a duas editoras: ao Sweet's, de Nova Iorque, e ao SAET "Servizio Archivi Europei Tecnici – Milano", sobre o qual não encontrei informações e, portanto, não pude verificar nem como a identidade visual era negociada por essas duas editoras nem o que significava ser filiado a duas possíveis matrizes.

Ao longo dos anos 1970 e 1980, os diversos catálogos da rede deixaram de ser publicados, conforme se percebe pela rarefação de exemplares disponíveis em acervos internacionais. Ao que tudo indica, também as editoras foram criadas com a finalidade exclusiva de publicar tais catálogos e deixaram de existir concomitantemente ao encerramento das publicações e praticamente não deixaram rastros sobre sua existência.

Figura 3: Lombada e capa do *Catalogo Construcción e Obras Publicas*, edição de 1972. Fonte: *S.A.T. Project*, do grupo artístico espanhol de Vincent Vazquez, Nader Koochaki e Usue Arrieta. Disponível em <https://www.zko.tools/es/sat-intro>.

Figura 4: Lombada, capa e folha de rosto do volume 2 do *Sweet's Catalog* de 1962. Fonte: Acervo do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil.

Figura 5: Lombada e capa do *Archivio Edile*, edição de 1960, e página interna do AE, edição de 1955. Fonte: Acervo da Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

CONCLUSÃO

O Catálogo Brasileiro da Construção foi um empreendimento realizado por iniciativa dos arquitetos filiados ao IAB-SP, inspirados nas referências da arquitetura e do design produzidos nos EUA nos anos 1940 e trazidas para o Brasil pela arquiteta urbanista e designer Daisy Ruth Igel em meados dos anos 1950. Publicado por três editoras no Brasil, mudou também de nome três vezes. E foi uma publicação intensamente utilizada por estudantes e profissionais engenheiros e arquitetos, em instituições e entidades públicas ou privadas, como atestam os documentos no acervo físico do IAB-SP, que solicitavam remessa ano a ano da mais recente publicação do catálogo, como por exemplo o Ofício enviado pela Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), de 1967⁷.

Assim como o Sweet's Catalog se tornou disponível nos EUA no momento (1906) em que os negócios de construção civil atingiam escala nacional (Shanken, 2005), parece lógico correlacionar o lançamento (e filiação) dos catálogos europeus da rede (ou só filiação, no caso do catálogo inglês) ao momento em que as políticas do estado de bem-estar social dos estados europeus transformaram a Europa em um grande canteiro de obras para a reconstrução do território no pós-Segunda Guerra. As datas das mais antigas edições localizadas dos catálogos europeus da rede apontam para essa conclusão. A exceção talvez seja o Catálogo Brasileiro da Construção, publicado logo após a inauguração da nova capital, Brasília, em 1960, período que também justificou a criação de uma ferramenta que conectasse profissionais às empresas de componentes no momento quando a economia da construção estava aquecida por aqui.

E o encerramento da publicação do CBC pode ser compreendido por diversos motivos. Primeiro, pelo papel das mais interessadas no negócio, as empresas de componentes e construção. Por analogia ao comentário de

Pedro Campos (2018) sobre como diversas empresas de construção civil foram “significativamente beneficiad[a]s pelas políticas estatais implementadas ao longo do regime”, podemos considerar que um volume significativo de componentes escoava também para grandes obras de infraestrutura estatal no período de 1961 a 1975. Na escala do varejo, as empresas de componentes escoavam sua produção para a autoconstrução por meio de uma rede difusa de pequenos depósitos locais de materiais de construção, como atestam os trabalhos de Sampaio e Lemos (1993, p. 70) e de Oliveira (2003). Ou seja, o empreendimento do catálogo não fazia sentido para as empresas manufadoras de componentes, que escoavam seus produtos por meio de grandes obras estatais ou pelo varejo oferecido à autoconstrução.

Em segundo lugar, o empreendimento brasileiro não foi o único a ser encerrado no período. Conforme análise dos outros catálogos da rede ainda existentes, com exceção do catálogo matriz e do catálogo inglês, todos os outros catálogos foram fundados no pós-Segunda Guerra. E todos os catálogos, com exceção do catálogo matriz, foram encerrados entre meados dos anos 1970 e 1980.

Fundados por iniciativas locais, os catálogos da rede parecem ter feito sentido como ferramenta de um projeto de modernização da produção de arquitetura nos respectivos países. Esse é o meu palpite. E quando o modo americano de projetar foi difundido e assimilado, os catálogos perderam a razão de serem publicados⁸.

NOTAS

¹ Daisy Ruth Igel, arquiteta, urbanista e designer brasileira, nascida no Rio de Janeiro em 1927, filha de Ernesto Igel e Margarida H. Igel. Falecida em 2019.

² Knud Lönberg-Holm foi arquiteto radicado americano, nascido em 1895 em Copenhague, Dinamarca. Migrou para os EUA em 1924. Faleceu em 1972.

³ Acervo IAB-SP. Documento “Contrato”, em papel timbrado da Editora Cinc, sem data — provavelmente de meados de novembro de 1960, coincidente com a Ata da Assembleia do IAB-SP de 17/nov/1960. O contrato se refere à produção do Catálogo Geral da Indústria da Construção, primeiro nome do catálogo lançado em 1961.

⁴ Acervo IAB-SP. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 17/nov/1960, para “aprovação final do contrato entre o departamento de São Paulo do IAB e a Editora e Consultoria Industrial “CINC” Ltda”. Participaram dessa assembleia Alfredo Paesani, Rino Levi, Vilanova Artigas, Franz Heep, Eduardo Kneese de Mello, Rosa Grena Kliass, Eduardo Corona, Fábio Penteado, Joaquim Guedes, Inocência Patrocínio, Umberto Aveniente, João Clodomiro de Abreu e assinatura de um outro participante não identificado.

⁵ Sobre a qual não pudemos localizar documentação na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP nem sobre sua fundação nem sobre possível mudança de nome da editora CINC para se adequar a filiação ao Sweet’s Catalog.

⁶ Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, França, fundado em 1944 para reconstrução do território francês após o término da Segunda Guerra Mundial.

⁷ Acervo IAB-SP. Ofício remetido pela ESDI para o IAB-SP, em 07/jun/1967.

⁸ Para informações mais completas sobre a rede transnacional de catálogos do Sweet’s Catalog e sobre o CBC, consultar Gaspar, 2024.

REFERÊNCIAS

ACERVO do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil.

CAMPOS, P. H. P (2018). Empreiteiros e imprensa: a atuação dos empresários da construção pesada junto aos veículos de comunicação antes e durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1988). *Revista de História*, [S. l.], n. 177, p. 01-22, 2018. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2018.128512>

CINC. *Catálogo Geral da Industria de Construção*. São Paulo: CINC Ltda., 1961.

CINC. *Catálogo Brasileiro da Construção*. São Paulo: CINC Ltda, edições de 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967-68.

ENGETEC. *Anuário Brasileiro da Construção*. São Paulo: Engetec, edições de 1972, 1973-74 e 1975.

GASPAR, Natália Maria (2024). *Uma rede transnacional de catálogos de construção: do Sweet's Catalog ao Catálogo Brasileiro da Construção*. Dissertação de mestrado (História). EFLCH-UNIFESP. Orientação Prof. Dr. Fernando Atique. Disponível em <https://hdl.handle.net/11600/71361>

MCGRAW-HILL. *Sweet's Catalog Service*. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1962, v.2

OLIVEIRA, Francisco C (2003). *Crítica à razão dualista. O Ornitorrinco*. São Paulo: Boitempo Editorial.

PANIGYRAKIS, Phoebus Ilias (2020). *Architectural Record 1942-1967: Chapters from the history of an architectural magazine*. PhD dissertation. Delft University of Technology. Disponível em <https://doi.org/10.7480/abe.2020.11>

SAMPAIO, Maria Ruth; LEMOS, Carlos A.C (1993). *Casas proletárias em São Paulo*. São Paulo: FAUUSP.

SERVICIO Archivo Técnico. *Catálogo de la Construcción y Obras Públicas*. Madrid: SAT, 1972.

SERVIÇOS Editoriais Técnicos. *Catálogo Brasileiro da Construção*. São Paulo: Serviços Editoriais Técnicos Ltda, edições 1969, 1970 e 1971.

SERVIZIO Archivi Europei Tecnici. *Archivio Edile*. Milão: SAET, 1955.

SHANKEN, A. M (2005). From the Gospel of Efficiency to Modernism: A History of Sweet's Catalog, 1906–1947. *Design Issues*. v.21, n.02 p.28–47. Spring, 2005 MIT. <https://doi.org/10.1162/0747936053630160>

STRUM, Suzanne (2012). Informational Architectures of the SSA and Knud Lönberg-Holm. *Nexus Netw J*, Vol.14, n. 1, 2012. <https://doi.org/10.1007/s00004-011-0096-y>

STRUM, Suzanne (2018). *The ideal of total environmental control: Knud Lönberg-Holm, Buckminster Fuller, and the SSA*. NY: Routledge.

BIOGRAFIA

Natália Maria Gaspar é arquiteta urbanista graduada (2009) e mestre (2016) pela FAUUSP. Historiadora pela EFLCH-UNIFESP (2024), onde também desenvolve pesquisa de doutorado em História.